

Il presente numero di *Divus Thomas* pubblica gli Atti del Congresso di Studi tenuto a Bologna il 18-20 febbraio 2005 e promosso da *Studio Filosofico Domenicano; Centro San Domenico; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*

**DIVUS
THOMAS**

44 Maggio-Agosto
2006, 2 - Anno 109°

RIVISTA QUADRIMESTRALE DELLO STUDIO FILOSOFICO DOMENICANO

L'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna

CONTRIBUTI di

G. Bertuzzi - F. Cardini - L. Paolini - L. Loschiavo - F. Cygler
R. Quinto - M. Bieniak - G. Mazzanti - M. Johnson - M. Rainini
L. Canetti - M. P. Alberzoni - R. Dondarini

ESD

Edizioni Studio Domenicano

DIVUS THOMAS

Via dell'Osservanza, 72
40136 BOLOGNA

Tel. 051/582034 - Fax 051/331583

E-mail: redazione@esd-domenicani.it - Sito internet: www.esd-domenicani.it

Conto Corrente Postale numero 12971404
intestato a: ESD - Via dell'Osservanza 72 - 40136 Bologna

Condizioni di abbonamento 2007:

ordinario	40,00 €
estero	80,00 €
numero singolo	16,00 €
serie completa (1924-2007)	1.600,00 €

I singoli quaderni si possono acquistare anche presso l'Editore

Direttore Responsabile: GIUSEPPE BARZAGHI

Comitato editoriale: Giuseppe Barzagli (direttore), Alberto Ambrosio,
Guido Bendinelli, Giovanni Bertuzzi, Giorgio Carboni,
Antonio Olmi, Giorgio Pasini, Marco Rainini,
Tommaso Reali, Marco Salvioli.

Collaboratori: Erio Castellucci, Alberto Cevoloni, Bernardo De Angelis,
Lino Goriup, Riccardo Pane, Claudio Testi.

SOMMARIO

GIOVANNI BERTUZZI

L'origine dei Predicatori e la vocazione allo studiop. 9

FRANCO CARDINI

Introduzione.....p. 13

LORENZO PAOLINI

**La Chiesa di Bologna e lo Studio
nella prima metà del Duecento**.....p. 23

LUCA LOSCHIAVO

Le scuole dei legisti all'inizio del Duecentop. 43

FLORENT CYGLER

L'originalité des «Constitutions primitives» dominicaines....p. 57

62 - *Le Liber consuetudinum (puis constitutionum)*

66 - *Premiers éléments originaux et fonctionnalisme des constitutions*

72 - *L'édifice constitutionnel dominicain*

74 - *Processus législatif et «discretio» des frères*

76 - *Conclusions*

RICCARDO QUINTO

**La teologia dei maestri secolari di Parigi
e la primitiva scuola domenicana.....p. 81**

81 - I «Maestri secolari di Parigi»

97 - Secolari e mendicanti

101 - Osservazioni conclusive

MAGDALENA BIENIAK

**Filippo il Cancelliere e Ugo di Saint-Cher
sull'anima umana.....p. 105**

106 - Filippo il Cancelliere e Ugo di Saint-Cher

108 - Influenza della *Summa de bono* sulla questione n. 263

109 - L'*unibilitas* dell'anima umana al corpo

112 - La semplicità dell'anima

GIUSEPPE MAZZANTI

La teologia a Bologna nel secolo XII.....p. 118

MARK JOHNSON

La «Summa de poenitentia» attribuita a Paolo Ungarop. 136

136 - Introduzione

137 - La natura, l'autore e la datazione

137 - *La natura*

139 - *L'autore*

142 - *La datazione*

142 - Il contenuto

143 - Conclusione

144 - Appendice dei testi

MARCO RAININI

**Giovanni da Vicenza,
Bologna e l'Ordine dei Predicatori.....p. 146**

LUIGI CANETTI

La datazione del *Libellus* di Giordano di Sassonia.....p. 176

MARIA PIA ALBERZONI

Le origini dell'Ordine dei Predicatori a Milano.....p. 194

ROLANDO DONDARINI

L'insediamento dei Frati Predicatori a Bologna.....p. 230

242 - I beni immobili

252 - *Conventi femminili domenicani*

LA «SUMMA DE POENITENTIA» ATTRIBUITA A PAOLO UNGARO

MARK JOHNSON*

Introduzione

Lo scopo del mio contributo è descrivere la *Summa de poenitentia* attribuita al canonista domenicano Paolo Ungaro, che si pensa abbia scritto l'opera in seguito alla raccomandazione, o meglio per l'insistenza di San Domenico stesso, intorno al 1219-1221. San Domenico, secondo il resoconto finora tradizionale circa la *Summa*, ha progettato di disperdere i frati del suo nuovo Ordine in ogni parte d'Europa, e poiché, secondo quanto risulta dalla lettera enciclica *Cum qui recipit prophetam* il suo Ordine di Predicatori ha dovuto diventare anche un Ordine di confessori, San Domenico ha avuto bisogno che i suoi frati avessero un testo pratico, ricco di suggerimenti a cui attenersi per ascoltare e celebrare le confessioni. La *Summa de poenitentia* divenne quel testo, e la sua diffusione rispecchia la diffusione dei Domenicani. Oggi ci sono quasi cento manoscritti di questo testo nelle biblioteche europee: a Dublino, a Monaco di Baviera, a Roma, a Parigi, a Londra e a Madrid.¹

*) Marquette University Milwaukee Wisconsin.

¹) Cf. Georges LACOMBE, *La vie et les oeuvres de Prévostin* (Le Saulchoir, Kain [Belgique]: Desclèe, 1927), pp. 69-70, nota 4; Heinrich WEISWEILER, «Handschriftliches zur *Summa de poenitentia* des Magister Paulus von Sankt Nikolaus», *Scholastik* 5 (1930): 248-260; ID., «Aufsätze und Bücher: Literargeschichte der Scholastik», *Scholastik* 11 (1936): 440-441; Thomas KAEPPPEL e Emilio PANELLA, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, 4 vol. (Romae: Ad S. Sabinae, 1970-1993), 3: 205-207; 4: 219.

Ma non abbiamo certezze quando parliamo di questa *summa de poenitentia*. L'opuscolo esiste in almeno tre versioni. L'autore nell'opera non rivela la sua identità, mai direttamente comunque. Anche il titolo di solito usato, *Summa de poenitentia*, è forse fuorviante; il titolo originale dell'opera è invece *tractatus de confessione*. Dunque, molti sono i dubbi inerenti all'opera e all'autore.

La mia presentazione sarà divisa in due parti: nella prima parte vorrei fare una descrizione del testo di quest'opera, per accertare la sua natura, il suo autore, la sua datazione. Nella seconda parte vorrei parlare brevemente del suo contenuto.

La natura, l'autore e la datazione

LA NATURA

Molti manoscritti contengono l'opera, il cui *incipit* è «Quoniam circa confessiones animarum pericula sunt ...» e le cui prime frasi sono sempre simili a quella che si trova nell'*Appendice (testo 1)*. I manoscritti di quest'opera sono tanti, più di cento, e si dividono in tre gruppi, di cui esistono le relative edizioni, ma finora non critiche.² Questi tre gruppi rispecchiano non tre famiglie di manoscritti di un'opera comune (cioè tre rami di uno *stemma codicum*), ma tre versioni di una stessa opera. Il problema dunque è: quale versione è l'originale, quale è il prodotto voluto dall'autore (la cui identità ancora non conosciamo)? Nel 1930 lo studioso Heinrich Weisweiler, SJ, dopo aver sottoposto i tanti manoscritti ad una estensiva critica interna,³ ha deciso che uno dei tre gruppi

²) *Bibliotheca casinensis, seu Codicum manuscriptorum qui in tabulario casinensi asservantur series per paginas singillatim enucleata: notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis aucta, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti*, in 5 vol. (Monte Cassino: Ex typographia casinensi, 1873-1894), 4: 191-214; Raimundus DUELLIUS, *Miscellanea quae ex codicibus mss...*, in 2 vol. (Augustae Vind. et Graecii: sumptibus Philippi, Martini & Joannis Veith, 1723-24), 1: 59-83; J. LINDEBOOM, «Een middeleeuwsch handschrift over de beicht», *Nederlandsch archief voor kerkegeschiedenis* 15 (1919): 161-219.

³) Cf. WEISWEILER, *op. cit.*, sopra, nota 1.

rappresenta un testo abbastanza tardo, attribuibile al Cardinale Berengar Fredoli, che morì nel 1323. Per il fatto che esistono tanti manoscritti contenenti gli altri due gruppi del duecento, e per il fatto che c'è un riferimento negli altri due gruppi alla «nova constitutio» del quarto concilio Lateranense (anno 1215), egli (i. e., Weiswieler) ha ritenuto chiaro che questo terzo gruppo, e la sua versione del testo, fosse un adattamento e un allargamento posteriore databile al XIV secolo di un testo più antico. La domanda diviene: quale dei due gruppi rimanenti contiene il testo più antico, cioè l'originale? Secondo Weiswieler c'è qualche differenza tra i due gruppi che gli permette di individuare quale sia il primo, il *ursprüngliche*.⁴

La differenza più notevole e importante tra i due gruppi è il fatto che uno è molto più esteso dell'altro, poiché contiene tre elementi che mancano nell'altro gruppo di manoscritti: 1) contiene una sezione posta alla fine dell'opera che tratta dei vizi e delle virtù morali; 2) all'inizio dell'opera, dopo l'introduzione contenente l'*incipit* (testo 1), vi si trova un indice dell'opera suddivisa in capitoli (in somma 24 capitoli o *rubricae*, come dicono molti manoscritti [testo 2]); 3) il testo di questo gruppo fa riferimento costantemente al *Decreto* di Graziano, specialmente la sezione *De penitentia*, ed alle *Extravagantes* (delle *Quinque compilationes antiquae*), sempre in un modo preciso. Abbiamo dunque in questo testo a un tempo una «summa» della penitenza o confessione e anche una «summa» dei vizi e delle virtù. Seguendo il Weiswieler possiamo intitolare questo gruppo il «gruppo-D» (perché ha i riferimenti al *Decreto* [=D]).

Questi tre elementi non si trovano nell'altro gruppo, ma rimangono segni o tracce che suggeriscono che il testo di questo gruppo è un'abbreviazione dell'altro (cioè del gruppo-D, quello che contiene insieme una somma della penitenza con i precisi riferimenti al *Decreto* e una somma dei vizi e delle virtù). Abbreviato da un editore (non conosciamo la sua identità), questo testo è privato della sezione dei vizi e delle virtù, non ha l'elenco dei capitoli, e inoltre mancano i riferimenti al *Decreto*, e alle *Extravagantes*. Dunque possiamo intitolare questo gruppo il «gruppo-

⁴) Cf. *ibid.*, pp. 254-256.

senza-D» (ancora seguendo il Weiswieler). Ma comunque sono i brani nel testo che danno l'indicazione che qualcosa è stato rimosso, ma non completamente. Ad esempio, nel capitolo che tratta del tema «quando peccatum iam confessum debeamus iterum confiteri», nel gruppo-D, con i suoi precisi riferimenti al *Decreto*, troviamo le parole «secundum novam constitutionem», che fanno immediatamente riferimento al canone 21 *Omnis utriusque sexus* del concilio Lateranense IV, ma nel gruppo-senza-D, più facilmente fruibile per la mancanza dei riferimenti alla legge canonica, si trovano solo le parole «secundum novam constitutionem», senza alcun riferimento al canone 21, ciò ci fa pensare a uno sbaglio, sebbene piccolo, nella realizzazione di un progetto per abbreviare il testo. Di quale nuova costituzione si tratta? Più notevole, altrove si legge in tutti e due i gruppi una promessa di trattare alla fine dei vizi e delle virtù (*testi* 4, 5). Ma solamente nello gruppo-D esiste questo trattato, che fa concludere, dice Weiswieler,⁵ che il testo del gruppo-D era il testo inteso dall'autore; quello del senza-gruppo-D è, invece, un'abbreviazione fatta già dopo la comparsa del testo del gruppo-D. Nelle mie ricerche finora non ho scoperto qualcosa che confuta l'opinione di Weiswieler. Ma nonostante la possibile veridicità di questa sua opinione, devo ammettere che vi possano essere delle alternative; è necessario ancora del tempo per approfondire le ricerche.

L'AUTORE

Passiamo all'autore di questa opera. L'identità dell'autore della nostra *summa* rimane ancora molto dubbia e incerta. Anche se all'inizio, e in alcuni passi del testo l'autore parla in prima persona («compilavi», «non inveni», «si tempus habuero»), egli non ci presenta il suo nome, la regione di provenienza, il suo ruolo all'interno dell'Ordine. Non fa riferimento ad alcuna persona a lui contemporanea che ci permetta di dedurre una datazione certa. Per questi motivi interni all'opera, la nostra *Summa de penitentia* si offre come un testo anonimo. Ma vi sono delle tracce che dobbiamo seguire.

⁵) *Ibid.*, pp. 255.

Tanti manoscritti - non tutti, ma tanti, e in tanti casi del duecento - contengono un'attribuzione a un certo «Paolo», a volte con alcune descrizioni: «magister Paulus» (Dublin TC 326, fol. 1r; München CLM 9666); «Magister Paulus prior predicatorum» (BM Add. 18325 fol. 2va); «magister Paulus frater sancti Nicholai» (BN 14883, fol. 54r); «magister Paulus sancti Nicholai predicator» (Einsiedeln 226, fol. 1). Benché precise, queste attribuzioni non ci indicano direttamente che l'autore di quest'opera sia quel canonista di cui parla Gerardo di Frachet nelle *Vitae fratrum*, quando egli lo nomina «Magister Paulus Hungarus». ⁶ Inoltre, le attribuzioni non ci danno né la città, né la scuola o l'università dove è stata scritta l'opera. D'altra parte, però, è possibile formulare un argomento valido, anche se basato su indizi, per assegnare la paternità della *summa* a Paulus Hungarus, come ha fatto, oppure ha tentato fare, molti anni fa padre Pierre Mandonnet. ⁷

Sono tre gli argomenti basati su indizi che sostengono la paternità di Paolo Ungaro. Il primo è il prologo all'opera (*testo 1*), che si trova in questa forma in quasi tutti i manoscritti. Qui c'è riferimento a san Niccolò come patrono di una chiesa («... sanctique Nicholai ...»), dove viveva Paolo dopo essere stato accolto nell'Ordine, e di cui era il priore già prima di essere inviato in Ungheria dal capitolo generale nel 1221. ⁸

6) GÉRARD DE FRACHET, O. P., *Vitae fratrum ordinis praedicatorum*, MOPH 1, ed. B. M. Reichert (Louvain: E. Charpentier & J. Schoonjans, 1896), p. 305: «Anno domini millesimo ducentesimo vigesimo primo cum Magister Paulus Hungarus, qui actu legens erat in iure canonico Bononie, intrasset ordinem, cum aliis quatuor fratribus missus est Hungariam per Beatum Dominicum».

7) Pierre MANDONNET, O. P., «La "Summa de poenitentia" magistri Pauli presbyteri S. Nicolai (Magister Paulus de Hungaria O. P. 1220-1221)», In *Saint Dominique, l'idée, l'homme et l'œuvre*, eds. P. MANDONNET, M. H. VICAIRE, e Réginald LADNER (Paris: Desclée, de Brouwer et cie, 1938), pp. 249-269. Io mi ricordo bene l'ammonizione di Padre Simon Tugwell, o. p., che una volta mi ha spiegato che, secondo lui, il Mandonnet aveva la tendenza, nei casi di mancanza di evidenza, di fare, come Dio, una *creatio ex nihilo*.

8) Cf. M. H. LAURENT, *Monumenta Sancti Patris Nostri Dominici*, vol. 1, in *Historia diplomatica S. Dominici* (Paris 1933), p. 146: «Domino Paulo, priore atque rectore collegii sive universitatis ecclesiae beati Nicholai de braida de ordine predicatorum...».

Il secondo argomento è la presenza sistematica nell'opera dei riferimenti alle legge canonica, in un modo sempre esatto, come hanno fatto i canonisti di questo tempo (*testo 3*); ammetto che io non sono esperto in questo campo, ma il testo corrisponde agli esempi che vedo nei testi sulla legge canonica scritti dagli esperti. ⁹ Il terzo argomento può essere il più interessante; nella sezione «De modo poenitentiae pro quolibet peccato» (*testo 2, no. 14*) il nostro autore parla della discrezione che deve avere il sacerdote quando indica la poenitentia che deve assegnare al penitente. E inizia secondo il principio che per ogni peccato mortale devono essere dati sette anni di poenitentia. Ma, come dice la legge canonica, il sacerdote deve intuire l'età e le condizioni di vita del penitente, per poter indicare una poenitentia più leggera qualitativamente e meno estesa temporalmente, comunque adatta al penitente. Egli continua con la citazione più particolare di un'autorità: «come dice il priore e maestro nostro Domenico ...» (*testo 6*). Il testo non dice niente di più sull'identità di questo «maestro Domenico», però questa formula era usata per parlare di San Domenico quando il Fondatore era ancora vivo (così mi assicura Padre Tugwell). In ogni caso, la citazione non mi appare come l'equivalente di un commento alla legge canonica, ma l'autorità che deriva dalla lunga esperienza nella *cura animarum*. Cioè, questo maestro Domenico è un confessore.

Allora, ciascuno di questi argomenti, preso da solo, non ci rende certi del problema della paternità; però insieme essi creano un mosaico di indizi che portano a una accettabile veridicità: Paolo, canonista, a san Niccolò, bolognese, collega di un Domenico confessore. Cioè il nostro Paolo Ungaro. Ma anche qui occorre una più approfondita ricerca.

9) Ad esempio, James A. BRUNDAGE, *Medieval Canon Law* (London: Longman, 1995), Appendix I, «The Romano-canonical Citation System», pp. 190-196; Javier OCHOA e Aloisio DIEZ, *Indices canonum, titulorum et capitulorum corporis iuris canonici* (Roma: Universa biblioteca iuris, 1964).

LA DATAZIONE

Per ciò che riguarda la datazione del nostro *tractatus de confessione*, dobbiamo fare ancora delle congetture. Esiste presso la Biblioteca Palatina in Parma almeno un manoscritto datato, dell'anno 1278 (MS 293) (e un altro manoscritto, «British Library Additional 18325», mi pare databile alla prima metà del trecento). Ma è certo che l'opera sia stata scritta in un tempo molto anteriore. D'altra parte è ovvio per i riferimenti al canone 21 del concilio Lateranense IV (dell'anno 1215) che è posteriore a quell'anno (il testo si riferisce anche al *De contempu mundi* di Innocenzo III, che morì nel 1216). Ma la possibilità di raggiungere una maggiore precisione può venire dalle citazioni canonistiche aggiunte al *Decreto*; sono delle citazioni dalle *Extravagantes* (delle *Quinque compilationes antiquae*), ma non dal *Liber extra*, edito nel 1234 da Raimondo di Peñafort (ancora sto considerando la forma delle citazioni [testo 3, 7]). Se potessimo dedurre - cosa sempre pericolosa per lo storico - che il nostro autore intendeva usare ogni collezione canonistica che poteva essere di una qualche utilità, noteremmo che lui fa riferimento alle *Extravagantes* 1, 3 e 4. La *quarta compilatio*, fatta da Giovanni Teutonico, contiene i canoni del quarto concilio lateranense e le decretali degli ultimi anni del pontificato di Innocenzo III. Con tutte queste testimonianze possiamo congetturare che il nostro *tractatus de confessione* è stato scritto negli anni successivi al quarto concilio lateranense («nova constitutio») e alla *quarta compilatio* (1216-1217) e forse prima della comparsa della *quinta compilatio* nel 1226. Comunque abbiamo almeno un *terminus post quem*: il 1215. Questa datazione corrisponderebbe bene al periodo in cui Paolo Ungaro era a san Niccolò come priore, e san Domenico vi risiedeva ripetutamente come guida dell'Ordine. Senza poter avere un'evidenza certa e sicura, dobbiamo accontentarci di esporre le nostre deduzioni basate su indizi.

Il contenuto

Come ho detto sopra, questo *tractatus* è a un tempo un manuale per la confessione e un trattato sui vizi e sulle virtù. In un certo senso è

molto «tradizionale», essendo una «summa» come quelle di Alano de Insulis, Robert di Flamborough, Thomas Chobham. Una annotazione interessante: la nostra «somma» non parla del matrimonio (salvo un capitolo «de coitu coniugali») come fanno molti altri, e come farà poi Raimondo. Per la maggior parte dei casi il nostro *tractatus* è più breve degli altri. I capitoli (testo 2) nel trattato sono brevi e fruibili; dopo la rubrica, l'autore ci dà un'esplorazione del tema (ad esempio, le domande che il sacerdote deve rivolgere [cap. 10]), utilizzando forse l'autorità di Agostino o di Gregorio. Sempre ci dà un riferimento alla legge canonica, in modo molto esatto e breve.

Il trattato dei vizi e delle virtù, seconda parte dell'opera, comincia coi vizi, e passa poi alle virtù (come farà anche Guillelmo Peraldus; un tomista farebbe in modo contrario). L'autore elenca i sette vizi capitali, e poi le quattro virtù cardinali, e le loro specie. In questa parte l'autore si limita a fornirci la definizione delle virtù. Come prima, la brevità ci appare come una caratteristica di primaria importanza; così che l'opera può essere utile al confessore, perché in questo compito non è necessaria molta dottrina, ma molta esperienza (testo 8). Questo testo non è pensato per la scuola, ma per la *cura animarum*.

Conclusione

Gli editori della *Summa de casibus* di Raimondo di Peñafort insistono che questo autore non ha tenuto conto della *Summa* di Paolo Ungaro. Può essere. Comunque, l'importanza di un testo non consiste solamente nella sua influenza sui testi successivi più famosi, come quello di Raimondo, oppure quello di Guillelmo Peraldus, o quello famosissimo di San Tommaso d'Aquino. Però, questo *tractatus de confessione* può essere considerato a buon diritto come un'onesta opera di teologia pastorale in pieno accordo con il Concilio Lateranense IV e con la *Cum qui recipit*. A proposito della *Summa* di Paolo Ungaro (se è veramente opera sua) almeno sappiamo questo: abbiamo in essa un significativo, e finora inedito, testimone dell'istruzione morale medievale, e probabilmente anche un testo - forse il testo stesso - che dà inizio alla tradizione morale domenicana. La *Summa* contiene le informazioni tecniche sulle circostanze in

cui la confessione dovrebbe avvenire, a chi il penitente dovrebbe confessare, e quali cose sono richieste per avere una vera confessione. Inoltre costituisce una presentazione facilmente fruibile dei vizi e delle virtù morali (in quest'ordine, sottolineo). Il *tractatus* è, per lo studioso di morale, un esempio affascinante di come la vita morale cristiana sia stata compresa da quelle persone il cui impegno era quello di apportarvi un certo qual miglioramento; e tra queste c'erano certamente i Predicatori a Bologna, 1219-1248.

Appendice dei testi

Testo 1 (*l'incipit*)

«Quoniam circa confessiones animarum pericula sunt, et difficultates emergunt, ideo ad honorem dei sanctique Nicholai, ad fratrum utilitatem atque confitentium salutem, tractatum breuem de confessione compilavi, sub certis titulis singula que circa confessionem requiruntur, et incidunt concludens ut facilius lector que uelut ualeat inuenire. Cuius tractatus rubrice sunt he ...» (*Charleville 84*, fol. 1r [xiii sec.]).

Testo 2 (i capitoli)

1. Quo tempore inceperit confessio
2. Quare fit instituta confessio
3. Cui facienda sit confessio
4. Quando sit confitendum
5. Que precipue in confessione requiruntur
6. Que sunt necessaria ad ueram confessionem
7. De allocutione sacerdotis et introductione ad confitendum

8. De circumstantiis quas peccator tenetur confiteri
9. Utrum circumstantie aggraent peccatum
10. De interrogationibus a sacerdote faciendis
11. De generibus abusionum
12. De officio et debito sacerdotis erga penitentes
13. Quis peccata dimittat, et per que mortalia siue uenalia dimittantur
14. De modo penitentie pro quolibet peccato
15. Que debent considerari in impositione penitentie
16. Quot sunt casus in quibus tenemur peccatum semel confessum interim confiteri
17. Quid ualeant remissiones que fiunt ab hospitalariis et templariis et in pontibus, et dedicationibus ecclesiarum et festiuitatibus sanctorum
18. De noturna pollutione
19. De coitu coniugali

20. De gradibus peccatorum
21. De dilatione penitentie et impedimentis confessionis
22. De desperatione uenie
23. De principalibus uitiiis
24. De cardinalibus uirtutibus (*Charleville 84*, fol. 1r [xiii sec.]).

Testo 3 («nova constitutio»)

«Videamus in quibus casibus peccatum iam confessum teneamur iterum confiteri, et est sciendum quod sunt tres casus; primus est propter imperitiam sacerdotis, scilicet sacerdos meus cui confessus sum est imperitus, ut de pen. di. vi. c. i. Hoc tamen *secundum novam constitutionem* impetrata licentia ab eo eundi ad peritiorum, ut extra. iii. con. later. omnes utriusque ...» (Monte Cassino Lat. 799B, fol. 182b).

Testo 4 (*tractabo...*)

«In fine tamen totius huius tractatus si potero et tempus [ms: tempore] habuero tractabo de istis uitiiis principalibus ponendo descriptiones et que ex ipsis procedant, et de uirtutibus cardinalibus. Tamen ad presense tradam dictriam beati gregorii di ipsis ...» (*Vat. Ottob. 518*, fol. 81v).

Testo 5 (*infra*)

«Tamen de istis uiciis et fere de omnibus subiciemus in tractatu infra tractando de principalibus uiciis ...» (*Vat. Ottob. 518*, fol. 86r).

Testo 6 (*Ut dicit ...*)

«Item ut dicit prior magister noster Dominicus, discretus sacerdos debet considerare modum regionis unde est confitens oriundus; qualiter ibi consueverunt homines ieiunare, et secundum hoc ei consulere. Item semper iniungat penitentiam peccato per contrarium respondentem, quia si est gulosus, abstinentiam, si luxuriosus, ieiunia et orationes, quia hoc genus non potest eici nisi in ieiuni et oratione; si superbus, humilitatem, et sic fere de omnibus uiciis, et econtrariis uirtutibus» (*Vat. Ottob. 518*, fol. 83v).

Testo 7 (*Extravagantes*) (*Vat. Ottob. 518*)

- ut I. extra. iii. de consuetudine quarto (83v)
- ex. t. in concilio later. (84r)
- ar. extra. i. de penitentiis (84r)
- ar. extra. iii. de iuramento uerum (86r)
- ut extra. i. de sermone cum meretrice (86v)

Testo 8 (*Experimentum*)

«Haec et alia multa debet considerare discretus sacerdos, que magis opere et actu possunt sciri quam doceri locutione, quia tot sunt considerationes quot homines, tot sententie quot capita, to diversitates considerationum quot diversa crimina» (*Vat. Ottob. 518*, fol. 83v-r).